

Las Barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor

P. Tamayo Contreras ¹, M. Marcela Orozco ²

¹Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. C.P. 36250, aeinegocios1@gmail.com

² Dirección de Vinculación y Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Campus León. Blvd Jorge Vértiz Campero, 1640 Nte, León, Gto. C.P. 37238, mdesazul@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

El éxito de las empresas es la comunicación como un elemento importante dentro de las relaciones humanas. No obstante, existen barreras que impiden una correcta comunicación entre el emisor y receptor. El objetivo de la investigación es determinar el impacto en el receptor de las barreras en la comunicación organizacional mediante la percepción de los directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector de la industria automotriz del estado de Guanajuato, México. Mediante una muestra de 140 ejecutivos. La metodología utilizada fue cuantitativa, de tipo transversal. Los resultados reportan que la relación entre las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor fue muy significativa. Asimismo, el valor predictivo de las barreras en la comunicación organizacional en el receptor fue del 92.10%. El trabajo abre nuevas líneas de investigación para encontrar técnicas que minimicen las consecuencias de las barreras en la comunicación.

Palabras clave: comunicación; barreras; industria automotriz; receptor.

Abstract

The success of companies is communication as an important element in human relations. However, there are barriers that prevent a correct communication between the sender and receiver. The objective of the research is to determine the impact on the receiver of the barriers in organizational communication through the perception of managers belonging to different companies in the automotive industry of the state of Guanajuato, Mexico. Through a sample of 140 executives. The methodology used was quantitative, cross-sectional. The results report that the relationship between the barriers in organizational communication and its impact on the recipient was very significant. Likewise, the predictive value of the barriers in organizational communication in the receiver was 92.10%. The work opens new lines of research to find techniques that minimize the consequences of communication barriers.

Keywords: communication; barriers; Automotive industry; receiver.

Introducción

La comunicación es un elemento de gran importancia de las relaciones humanas, por naturaleza el ser humano necesita relacionarse con otras personas para satisfacer sus necesidades de afecto y socialización, esto se logra por medio de los diversos medios de comunicación, a través de este, una persona transmite información, datos, señales a otra. (Lacroix, 2017; Singh & Demkhosei, 2018; Žnidaršič & Zupan, 2019). En el caso de las empresas en particular la transmisión de información es una actividad diaria y de gran importancia, es por ello por lo que existe la comunicación organizacional, por la necesidad en las empresas del intercambio de información como parte de su operación cotidiana que conlleva al éxito de sus actividades claves. De ahí lo pertinente de analizar en qué medida impactan en el receptor las barreras en la comunicación.

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes, que se intercambian entre los integrantes de una organización y, entre ésta y su medio. Por tal motivo se entiende por la misma al conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos (Montserrat-Gauchi, Quiles-Soler & Martínez-Sala, 2017).

La comunicación organizacional no cuenta con un referente histórico específico, sin embargo, ésta ha logrado evolucionar a partir de la participación de múltiples disciplinas que han hecho de la comunicación empresarial un campo fuertemente relacionado con los cambios que ha traído por cuenta propia la globalización

y los desafíos de la administración en el siglo XXI. Akdemir (2019) y Hill & Ledford (2016) coinciden en que la comunicación organizacional inicia en los años 20 con el surgimiento de hechos políticos radicales en los cuales se empezó a gestionar las relaciones públicas, sin embargo, se ha de tener en cuenta que la comunicación organizacional va más allá de una simple gestión corporativa referente al macro-ambiente de las organizaciones. Por el contrario, Vidales Gonzáles, (2015) ratifica que la comunicación organizacional tiene origen en Europa bajo el fenómeno de la revolución industrial en la que se empezó a realizar estudios vinculados con el comportamiento organizacional, dado desde la información unidireccional donde la alta gerencia asignaba tareas y los colaboradores atendían a éstas sin controvertir.

La comunicación es un proceso en el cual participan varios elementos indispensables para que ésta se lleve a cabo con eficiencia, compuesto de siete elementos básicos: fuente o emisor, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación. Se considera al emisor o fuente a una o varias personas con ideas, información y un propósito para comunicar. Es decir, quien o quienes buscan comunicarse con otro u otros, y desde quienes inicia la transmisión de mensajes. La codificación consiste en traducir la idea a comunicar en un código, ya sean palabras orales o escritas u otros símbolos que tengan un significado común y fácil de comprender para el otro significa poner la idea en un lenguaje adecuado tanto para el que lo envía como para quien lo recibe. El mensaje es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el comunicador desea transmitir al receptor. En otras palabras, es la idea estructurada sobre lo que el emisor quiere que el receptor reciba (Evdokimov & Garfagnini, 2019; Mariño-Arévalo, 2014; Turaga, 2019).

El medio o canal es el vehículo por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. La decodificación a diferencia de la codificación es cuando se traduce el código a la idea propia que el emisor quiso transmitir. Es aquí, cuando se observa si el código y el medio fueron los adecuados para que el receptor interprete el mensaje de la manera en la que el emisor deseaba. Y es en este elemento donde la retroalimentación es eficaz o errónea. El receptor es quien o quienes reciben el mensaje enviado por el emisor. Y quienes responderán a éste de acuerdo con lo adecuado que hayan sido la codificación, el medio y la decodificación. Y la retroalimentación: es precisamente la respuesta que el receptor dará al emisor acerca de si recibió el mensaje y si lo interpretó de manera apropiada.

Cuando se comunica algo, es porque se espera una reacción en el receptor, se busca que el mensaje tenga un efecto sobre el otro. Los efectos son los cambios en el comportamiento, actitudes y/o ideas del receptor como respuesta al mensaje que el emisor le ha enviado. Los cambios o modificaciones en el receptor dependen no sólo de los códigos y canales, sino también de las habilidades de comunicación que el emisor tenga, del conocimiento del tema y de las actitudes que éste tenga respecto a la otra persona o situación en que se desenvuelve la comunicación y viceversa. Los cambios pueden ser de tres tipos: en los conocimientos, en la actitud y opinión y en la conducta aparente.

La comunicación organizacional se puede presentar en los siguientes tres escenarios: a).- Físico en que se encuentran el interno y externo, además, de todos los elementos decorativos de la organización y también los llamados informativos, por ejemplo: los símbolos de no pasar, sólo personal autorizado, entre otros; b) Social que incluye a la totalidad de factores que se relacionan con las personas y además de la interacción existente entre las mismas, como ejemplo de este escenario se puede considerar el empleo de papeles de cada miembro dentro de una reunión laboral; y c).- Institucional que relaciona los mensajes que la organización emite a sus miembros, proveedores, clientes, y demás personas involucradas. Ejemplo los memorándums, avisos y comunicados en plataforma electrónica, en pizarra, publicidad, entre muchos más (Cultura y comunicación, 2005).

Para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de la organización esta debe ser abierta que tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta hace referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes tanto al público interno como externo. Así como evolutiva para hacer énfasis a la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización; flexible que permita una comunicación oportuna entre lo formal e informal; multidireccional para el manejo de la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras; e instrumentada mediante el uso de herramientas, soportes, dispositivos para evitar un inadecuado funcionamiento debido a que las informaciones que circulan dentro de ella no llegan en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación sea efectiva.

Cada tipo de comunicación sea escrita u oral tiene su función y preeminencia dentro de la organización, y es por este motivo que muchas veces las comunicaciones se emplean en grupo, haciendo uso de las ventajas de cada una de ellas para la comunicación y complementarse entre ellas. Un ejemplo claro está en el caso de las conferencias, donde se utiliza material escrito, videos, diapositivas, la exposición del expositor; todo con la finalidad de que los asistentes comprendan de mejor manera la información que se les está proporcionando.

La comunicación escrita se caracteriza por contar con mensajes claros, precisos, concretos y correctos que aseguran que el mensaje que se está transmitiendo del emisor al receptor lo va a entender. En cambio, la comunicación oral se presenta cuando se lleva a cabo una reunión de frente entre dos o más personas, este es

el caso de la plática de un administrador a su personal y se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar sujeta a planeación o de forma espontánea. Es importante también tomar en cuenta la comunicación no verbal utilizada de muchas maneras en la organización, muchas veces como complemento de lo que se dice, un ejemplo es cuando en una exposición los asistentes se dan cuenta de las expresiones faciales y corporales del expositor, y aunque se maneje como una comunicación de apoyo, muchas veces puede no ser así, como le transmitir inseguridad, falta de conocimiento del tema o credibilidad (Carreño, 2012; Volkema & Niederman, 1996).

En todo el proceso anterior de la comunicación se encuentran las barreras en la comunicación organizacional siendo: falta o ausencia de planeación; supuestos o hechos confusos; distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica; información expresada deficientemente; barreras de contexto internacional; pérdida de información por retención limitada; información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma; comunicación de forma impersonal; desconfianza o temores en la comunicación; tiempo insuficiente ante los cambios; y exceso de información. La falta o ausencia de planeación se presenta muy frecuentemente dentro de las organizaciones, para que una comunicación organizacional sea adecuada y cumpla con sus objetivos debe surgir como consecuencia de una planeación, tanto de análisis y formulación del mensaje a transmitir como su origen y objetividad; además de que la persona que se comunicará debe elegir el canal de comunicación más conveniente así como el espacio de tiempo indicado para la transmisión de la información, y de esta forma detener la resistencia al cambio a cualquier objetivo, proceso o planeación administrativa (Bolarinwa & Olorunfemi, 2009; Larson & King, 1996; Pintos, 2005; Tourish & Robson, 2006).

Los supuestos o hechos confusos surgen por entendidos de ciertas situaciones y por lo cual no se comunican con el resto de la información que se transmite. En palabras más simples lo anterior es el resultado donde los supuestos o hechos que no se aclaran entre las partes que intervienen pueden generar confusiones y en ocasiones problemas de mayor tamaño. Hablar de distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica es hacer referencia a la ambigüedad de las palabras o conceptos utilizados. En el caso de la información expresada deficientemente se presenta cuando a pesar de que el emisor de la información muestre claramente las ideas y bases de la información, pudo haber elegido las palabras incorrectas, haber caído en incongruencias dar por hecho algunos términos o estructurar incorrectamente de la información. Lo anterior puede resultar muy costoso para la organización, es por ello por lo que es importante que el emisor tenga especial cuidado en la codificación del mensaje a transmitir.

Las barreras de contexto internacional tienen como obstáculos la existencia de culturas, lenguaje y normas de acción diferentes y variadas que complica más la transmisión de información. En la pérdida de información por retención limitada la información que se comparte de un individuo a otro va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones, y esta es una de las principales causas de un problema de comunicación severo. En este tipo de casos es importante realizar acciones de protección como es respaldo de información, repetición de datos y el uso de varios canales de manera simultánea. En la información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma el problema se centra en que no todas las personas están acostumbradas a escuchar adecuadamente, muchas pueden mantener una comunicación sin que haya una conexión real con la temática manejada, además de que tienden a juzgar el contenido de una información precipitadamente sin analizar objetivamente la información recibida.

En la comunicación de forma impersonal el uso de medios de comunicación en la empresa puede obstaculizar la transmisión de la información con los colaboradores, la comunicación es mayormente eficiente cuando hay contacto personal, frente a frente, con los receptores del mensaje en la organización, ya que de esta forma habrá mayor nivel de confianza y comprensión, así como se presenta mayor facilidad en la retroalimentación de la información. En la desconfianza o temores en la comunicación la relación que se mantiene entre superiores y colaboradores permite que las condiciones en el flujo de la información mejoren o empeoren considerablemente, cuando el jefe o superior no se ha esmerado por mantener un clima organizacional favorable, confianza y el ambiente laboral es demasiado hostil o amenazante, puede generar la desconfianza y una actitud temerosa que bloquee la comunicación.

En el tiempo insuficiente ante los cambios en las organizaciones, dentro de los múltiples intercambios de información que se presentan, se relacionan con transformaciones organizacionales sustanciales y de gran importancia e influencia en los colaboradores de la empresa, donde los colaboradores no responden a los cambios de la misma forma, y a algunos les toma más tiempo adaptarse a los mismos y esta falta de tiempo puede provocar complicaciones en la comunicación con repercusión en la empresa.

El exceso de información ocurre cuando el flujo de la misma es demasiado para su comprensión, limitando a los colaboradores de la empresa ponderan el valor informativo en relación con sus creencias y puntos de vista, restándole importancia en algunos casos a datos que el emisor considere importante, también se da el caso donde la sobrecarga de datos puede generar conflictos y errores al tratar de procesar la información. Es por ello

por lo que hay que cuidar el contenido de la información de la manera que se transmita de forma concisa y precisa para que no haya filtros que resten valor y contenido a la información comunicada por la empresa o viceversa. Y, por último, la percepción en la comunicación es la comunicación parcial y selectiva que realiza el receptor que depende de la diferencia jerárquica o de la actitud, concentración y disposición.

Considerando lo anterior el objetivo de la investigación es mediante la ingeniería administrativa determinar el impacto en el receptor de las barreras en la comunicación organizacional mediante la percepción de los directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector de la industria automotriz del estado de Guanajuato, México bajo las siguientes preguntas de investigación: ¿Existe una asociación entre las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor?, ¿Cuál es el impacto de predicción de las barreras en la comunicación organizacional en el receptor? Y ¿A qué tipo de barreras en la comunicación se enfrentan los colaboradores para mantener una sana relación entre ellos?

Metodología

Participantes

En el estudio colaboraron 140 directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector de la industria automotriz del estado de Guanajuato, México. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria simple de una población de 149 compañías, utilizando como base el boletín Económico Clúster Automotriz de Guanajuato AC. Para determinar el tamaño y la composición, se aplicó el método probabilístico. El margen de error fue de 0.0163 porcentaje estimado de la muestra a favor (p): 50%, nivel de confianza (Z): 95% bajo la fórmula de error simplificada. La muestra estuvo conformada por 56 hombres y 84 mujeres con una edad media de 44.5 años y en su mayoría (80%) casados.

Instrumento

El diseño del instrumento de medición tuvo como apoyo la guía metodológica del proceso recursivo de desarrollo, análisis y comprobación de medida (Ortiz Vancini & Guevara Sanginés, 2001). Para medir los niveles de percepción sobre Las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor se generaron 12 reactivos (e.g., «¿Considera que la desconfianza o temores en la comunicación afecta el mensaje hacia el receptor?»). Los reactivos se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica y cuidando el cumplimiento del código deontológico; después fueron sometidos a un análisis de jueces expertos en el tema y a una prueba de comprensión de la población objeto de 30 participantes siendo el 40% hombres y 60% mujeres, con una edad promedio de 44 años, con un nivel educativo predominante de licenciatura (52.5%), en el estado civil, el de casado fue el de porcentaje más alto (80 %). Posteriormente, se realizaron los ajustes correspondientes.

Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.985, la escala utilizada fue la de Likert, de 1 a 5 para 12 *items* con los criterios de: «nada de acuerdo» con valores de 1, «de acuerdo» 2, «completamente de acuerdo» 3, «en desacuerdo» 4 y «completamente en desacuerdo» 5. Para un reactivo se utilizó una pregunta dicotómica con respuesta (sí) y (no) «¿Considera que las barreras en la comunicación tienen un impacto en el mensaje hacia el receptor?» Tabla 1.

Tabla 1. Análisis descriptivo y de consistencia interna de las variables referentes a la percepción sobre Las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor del instrumento de medición (n = 30)

<i>Ítems</i> , $\alpha_{\text{total}} = 0.985$, $M_{\text{total}} = 2.78$ y $DE_{\text{total}} = 0.986$	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD
Falta o ausencia de planeación	0.983	2.97	1.033
Supuestos o hechos confusos	0.983	2.80	1.270
Distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica	0.982	2.83	1.147
Información expresada deficientemente	0.986	2.80	0.714
Barreras de contexto internacional	0.983	2.77	1.278
Pérdida de información por retención limitada	0.983	2.93	1.337
Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma	0.982	2.67	1.124
Comunicación de forma impersonal	0.985	4.10	1.322
Desconfianza o temores en la comunicación	0.983	2.53	1.008
Tiempo insuficiente ante los cambios	0.984	2.83	0.874

Ítems, $\alpha_{total} = 0.985$, $M_{total} = 2.78$ y $DE_{total} = 0.986$	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD
Exceso de información	0.984	2.73	0.868
Percepción en la comunicación	0.983	3.00	1.287

Fuente: Elaboración propia.

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño cuantitativo y transversal, se contactaron vía telefónica y por correo electrónico a los directores de las organizaciones a quienes se les informó sobre la investigación y sus implicaciones. Los ejecutivos que aceptaron participaron de manera voluntaria y respondieron de forma anónima a los cuestionarios de evaluación. El proceso de aplicación del cuestionario se realizó mediante correo electrónico garantizando la confidencialidad y el anonimato. Asimismo, aclarando en cualquier momento la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo. La devolución del instrumento de medición duró en promedio quince días.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS® 25.0 para Windows®. Se efectuó diferentes tipos de análisis siendo el primero el alfa Cronbach, el análisis de medias, la prueba de discriminación t de *Student* para la igualdad de medias con el fin de conocer el discernimiento de los grupos bajo y alto y la correlación bivariada de Pearson y la regresión lineal.

Resultados y discusión

Teniendo como respaldo la aplicación de la ingeniería administrativa como gestión de cualquier proceso dentro de la vida de las organizaciones, con el objetivo de tener una empresa rentable social y económicamente, los resultados muestran que las variables obtuvieron una consistencia interna significativa, el coeficiente alfa de Cronbach total fue de $\alpha = 0.982$ lo que significa que los resultados tienen un alto nivel de confiabilidad y confirma los resultados de la prueba del instrumento. Los coeficientes de consistencia interna si el *ítem* en cuestión se eliminara variaron de $\alpha = 0.979$ hasta un $\alpha = 0.976$. La percepción de los directivos, en general, se encuentra en el rango, de acuerdo hacia una tendencia de completamente de acuerdo (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis descriptivo y de consistencia interna de los *ítems* referentes a la percepción sobre Las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor (n = 140)

Ítems, $\alpha_{total} = 0.982$, $M_{total} = 2.79$ y $DE_{total} = 0.971$	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD
Falta o ausencia de planeación	0.979	3.00	1.004
Supuestos o hechos confusos	0.979	2.82	1.254
Distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica	0.979	2.84	1.140
Información expresada deficientemente	0.983	2.76	0.645
Barreras de contexto internacional	0.979	2.78	1.270
Pérdida de información por retención limitada	0.979	2.91	1.317
Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma	0.979	2.69	1.126
Comunicación de forma impersonal	0.982	4.09	1.302
Desconfianza o temores en la comunicación	0.979	2.56	1.026
Tiempo insuficiente ante los cambios	0.980	2.84	0.853
Exceso de información	0.980	2.73	0.888
Percepción en la comunicación	0.979	3.01	1.261

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de discriminación de los *ítems* arrojó resultados en la dirección esperada, las valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto, en todos los casos la diferencia fue estadísticamente significativa. La percepción sobre Las barreras en la comunicación organizacional y su impacto

en el receptor mostró en los del grupo bajo en su mayoría un nivel de nada de acuerdo y en el alto en su mayoría completamente en desacuerdo (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de discriminación y comparación del grupo bajo con el grupo alto (n Grupo bajo =34 y n Grupo alto =35, con 95% de intervalo de confianza y gl =67)

Prueba t para la igualdad de medias (n= 140)					
Ítems	\bar{X}_b	SD	\bar{X}_a	SD	t de Student
Falta o ausencia de planeación	1.79	0.410	4.40	0.497	-23.709
Supuestos o hechos confusos	1.50	0.508	4.57	0.502	-25.269
Distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica	1.47	0.507	4.29	0.458	-24.218
Información expresada deficientemente	1.88	0.327	3.26	0.611	-11.605
Barreras de contexto internacional	1.35	0.485	4.57	0.502	-27.068
Pérdida de información por retención limitada	1.26	0.448	4.63	0.490	-27.068
Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma	1.21	0.410	4.00	0.804	-18.093
Comunicación de forma impersonal	2.06	0.814	5.00	0.000	-21.373
Desconfianza o temores en la comunicación	1.35	0.485	3.77	0.770	-15.554
Tiempo insuficiente ante los cambios	1.62	0.493	3.69	0.676	-14.479
Exceso de información	1.56	0.504	3.57	0.778	-12.714
Percepción en la comunicación	1.50	0.508	4.69	0.471	-27.037

* p < .05

** p < .01

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la primera pregunta de investigación se encontró que la relación entre las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor fue muy significativa. La correlación va desde $r = 0.552$, $p < .01$ para exceso de información hasta $r = 0.858$, $p < .01$ para supuestos y hechos confusos. En referencia a la segunda pregunta de investigación la predicción de impacto de las barreras en la comunicación organizacional en el receptor fue del 92.10% con el mayor peso en la variable de distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica. Y conforme a la tercera pregunta de investigación sobresalen como obstáculos en la comunicación las barreras de contexto internacional con un 93.5% precedido de la desconfianza o temores en la comunicación con una predicción del 88.3%; la distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica con un 60.4%; y la comunicación de forma impersonal con un 54.7% lo que implica establecer mediante la ingeniería administrativa técnicas de comunicación que disminuyan la distorsión en la comunicación (Tabla 4).

Los resultados antes indicados y señalados en la tabla 4 fortalecen los estudios de Chen & Dai (2014) y Cunningham, Crandall & Dare (2017) que manifiestan que la competencia de comunicación organizacional en empresas transnacionales, su impacto en el receptor y en la implementación de un apropiado clima organizacional acompañado de un liderazgo eficiente, así como una adecuada comunicación intercultural es una habilidad indispensable de todo directivo para que las personas interactúen de manera apropiada y efectiva entre las naciones y regiones del mundo globalizado. Distinto al tratamiento que un administrador debe dar a la organización y sus participantes en un ambiente local.

Tabla 4.

Correlación de las barreras en la comunicación organizacional y su impacto en el receptor (n = 140).

Factor motivación laboral número de ítems 7, $r_{total} = -.764^{**}$ con R cuadrado .921			
Barreras en la comunicación organizacional	r	B	Beta
Falta o ausencia de planeación	.769**	0.091	0.200
Supuestos o hechos confusos	.858**	0.104	0.285
Distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica	.794**	0.242	0.604
Información expresada deficientemente	.463**	0.140	0.198
Barreras de contexto internacional	.832**	0.336	0.935
Pérdida de información por retención limitada	.796**	0.114	0.329

Información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma	.670**	-0.087	-0.214
Comunicación de forma impersonal	.450**	-0.192	-0.547
Desconfianza o temores en la comunicación	.689**	-0.393	-0.883
Tiempo insuficiente ante los cambios	.567**	0.008	0.016
Exceso de información	.552**	-0.077	-0.150
Percepción en la comunicación	.808**	-0.008	-0.022

* $p < .05$

** $p < .01$

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar investigaciones para determinar como a través de herramientas de la ingeniería administrativa podrían implementarse mejoras en la comunicación organizacional buscando dar respuestas a nuevos planteamientos tales como ¿qué sucede con el receptor cuando se ve afectado por las barreras de comunicación?, ¿se limita a interpretar lo que su emisor quiso comunicarle?, ¿Cómo esta afectación en el receptor se manifiesta en las actividades que debe realizar como parte de su trabajo? Además, de establecer técnicas que minimicen los impactos negativos en el receptor de las barreras en la comunicación, especialmente, en las del contexto internacional; en la de la desconfianza o temores en la comunicación; en la distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica; y en la comunicación de forma impersonal.

Conclusión

La comunicación organizacional en directivos de empresas transnacionales es primordial para la integración de funciones administrativas tales como las metas y objetivos generales que son transmitidos por la alta gerencia a los niveles inferiores. Existen algunas características como el liderazgo eficaz, la creación de un ambiente orientando a la motivación, el clima laboral que dependen de la buena o mala comunicación entre colaboradores de una organización. La importancia de la comunicación organizacional yace en que ésta se encuentra presente en toda actividad empresarial y es un proceso que continuamente involucra a todos los empleados. Esta es la razón por la que los administradores deben tener presente el fuerte impacto que tienen las barreras en la comunicación sobre el receptor y determinar planes administrativos que eviten su efecto negativo. Asimismo, se refleja la necesidad de aplicar la ingeniería administrativa mediante la gestión para mejorar los medios de comunicación, la formación de los líderes, el cuidado de la cultura organizacional, la apropiación de la filosofía de la organización por cada integrante de esta que les permita hablar el mismo lenguaje, el cuidado de la alta gerencia en la persona que forma parte de su equipo para identificar las barreras que limitan la sana y eficaz comunicación entre sus colaboradores. Finalmente, los resultados de este trabajo permiten inferir que, en la mayor parte de los casos, el tipo de barreras tiene que ver con la falta de estructura en los esquemas de comunicación organizacional intercultural distintas a las de un entorno, exclusivamente, nacional. Por tanto, lo observado en el presente estudio podría abordarse con implementaciones de sistemas y programas de mejora y evaluación constante para asegurar un mejor entendimiento entre los integrantes de la organización.

Referencias

1. Akdemir, Ö. A. (2019). Teachers' Organizational Communication and Their Job Motivation. *Journal of Education and Learning*, 8(2), 264–270. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1210728&site=ehost-live>
2. Bolarinwa, J. A., & Olorunfemi, D. Y. (2009). Organizational Communication for Organizational Climate and Quality Service in Academic Libraries. *Library Philosophy & Practice*, 1–5. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=47776513&site=ehost-live>
3. Boletín Económico CLAUGTO (2019, 01 de enero). *El sector automotriz*. Descargado de <http://claugto.org/bancotalentos/boletin.php>
4. Carreño M., P. (2012). La comunicación oral y escrita en la formación de ingenieros Revisión y reflexión para la academia. *Ingenium*, 13(26), 146–152. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=116595928&site=ehost-live>
5. Chen, G.-M., & Dai, X. (2014). *Intercultural Communication Competence: Conceptualization and Its Development in Cultural Contexts and Interactions*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars

- Publishing. Retrieved from
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=772084&site=ehost-live>
6. Cultura y comunicación. (2005). *Revista Mexicana de Comunicación*, 17(92), 12. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=18757437&site=ehost-live>
 7. Cunningham, C., Crandall, H. M., & Dare, A. M. (2017). *Gender, Communication, and the Leadership Gap*. Charlotte, NC: Information Age Publishing. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1614752&site=ehost-live>
 8. Evdokimov, P., & Garfagnini, U. (2019). Communication and behavior in organizations: An experiment. *Quantitative Economics*, 10(2), 775–801. <https://doi.org/10.3982/QE809>
 9. Hill, B. D., & Ledford, A. T. (2016). Emergence of Organizational Change and Organizational Learning through Development of a Communications Plan. *Journal on School Educational Technology*, 12(2), 1–10. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1131851&site=ehost-live>
 10. Lacroix, J. (2017). ¿Qué hay de nuevo en la comunicación? *Revista Española de Comunicación En Salud*, 8(2), 295–301. <https://doi.org/10.20318/recs.2017.4009>
 11. Larson, E. W., & King, J. B. (1996). The Systemic Distortion of Information: An Ongoing Challenge to Management. *Organizational Dynamics*, 24(3), 49–61. [https://doi.org/10.1016/S0090-2616\(96\)90005-4](https://doi.org/10.1016/S0090-2616(96)90005-4)
 12. Mariño-Arévalo, A. (2014). Las relaciones de poder y la comunicación en las organizaciones: una fuente de cambio. *Ad-Minister*, (24), 119–141. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=97205750&site=ehost-live>
 13. Monserrat-Gauchi, J., Quiles-Soler, M. D. C., & Martínez-Sala, A.-M. (2017). La Participación Ciudadana en La Comunicación De Las Organizaciones. *Revista Prisma Social*, (18), 540–560. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124306501&site=ehost-live>
 14. Ortiz Vancini, C. & Guevara Sanginés, M.L. (2001). Estudio de opinión: empleadores reales y potenciales sobre la Universidad de Guanajuato / Plan de Desarrollo Institucional 2001. Guanajuato: Universidad de Guanajuato.
 15. Pintos, J.-L. (2005). Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 10(29), 37–65. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=18368737&site=ehost-live>
 16. Singh, S. D., & Demkhosei, V. S. (2018). The importance of effective communication in terminal diagnosis and breaking bad news: Focus on meaning, purpose, and strategies. *International Journal of Social Sciences Review*, 6(10), 2070–2074. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=134269691&site=ehost-live>
 17. Tourish, D., & Robson, P. (2006). Sensemaking and the Distortion of Critical Upward Communication in Organizations. *Journal of Management Studies (Wiley-Blackwell)*, 43(4), 711–730. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00608.x>
 18. Turaga, R. (2019). Effective Communication in Organizations. *IUP Journal of Soft Skills*, 13(1), 63–69. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=136003906&site=ehost-live>
 19. Vidales González, C. (2015). Historia, teoría e investigación de la comunicación. *Comunicación y Sociedad (0188-252X)*, (23), 11–43. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=100414975&site=ehost-live>
 20. Volkema, R. J., & Niederman, F. (1996). Planning and Managing Organizational Meetings: An Empirical Analysis of Written and Oral Communications. *Journal of Business Communication*, 33(3), 275–296. <https://doi.org/10.1177/002194369603300304>
 21. Žnidaršič, J., & Zupan, N. (2019). Assertiveness, perceived importance and communication skills among students and young graduates in Slovenia and FYR Macedonia. *Journal of HRM*, 22(1), 21–29. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=137107748&site=ehost-live>